

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALARNING
VIRTUAL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Matkarimov Jasurbek Abdumannovich

Andijon davlat universiteti doktoranti

Telefon: +998(91) 169 66 59

mja_1985@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7691453>

Annotatsiya: Darslarni sifatli va mazmunli tashkil qilishda raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish dars jarayonida kompyuterdan foydalanish o'qituvchi va talabalarga, interaktiv o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq bo'lgan yangidan – yangi o'ziga xos qulayliklar yaratish bo'yicha nazariy ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, kompyuter, proyektor, elektron doska, smart panellar.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. iqtisodiyot, bank, xizmat sektori shuningdek ta'lim jarayonini ham tez sur'atlarda rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining robotlashtirilishi, masalan bank sektorida, robotlar va ishchilar o'rtasidagi raqobat masalasi ham ko'tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda. Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalariga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalari sharoitida asosiy diqqat e'tibor ta'limning sifatini oshirishga yo'naltirilgan.

Shu sababli albatta ma'ruza bo'ladimi, amaliy mashg'ulotmi yoki laboratoriya darsimi bundan qat'iy nazar, Raqamli kompyuter va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati tug'iladi.

Umuman raqamli axborot texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish, o'qitish sifatiga ta'sir qiladimi? Dars o'tishda kompyuterdan foydalanish

zarurmikan? Shu paytgacha darsliklar, o'quv qo'llanmalari va boshqa manbalar va dars berish qurollaridan unumli foydalanib kelayotgan professor – o'qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalarni o'qib – o'rganib o'zlashtirishlari shartmi.

Xozirgi vaqtda shu narsa aniqki, ta'lim tizimining strategik rivojlanish yo'nalishi-shaxsga yo'naltirilgan ta'lim berish muaamolarining yechimini bilish ya'ni bu yo'lda eng asosiysi bilim berish faoliyatidir.

O'qituvchi bilim berayotgan talabalarida, rivoj olayotgan kamchiliklarni, o'z vaqtida malakali faoliyati oqilona hamda to'g'ri yondoshishi bilan yo'qotishga yordam berishi uchun, u talabalariga aniq tashhis qo'ya olishi kerak ya'ni talabalarini xarakterini iloji boricha to'laroq bilishi shart va zarurdir. Bu hamda shunga o'xshash vazifalarni bajarish an'anaviy o'qitish usuliga nisbatan ancha murakkab bo'lib, u o'qituvchidan juda yuqori darajadagi malaka va maxoratni talab qiladi.

Dars jarayonida raqamli axborot texnologiyalardan foydalanish bu birdan – bir maqsad emas, balki yoshlar dunyosiga kirib borishning ya'na bir usulidir, to'laroq axborot berishning qo'shimcha usulidir, o'qituvchi ta'lim berishining – yoshlarning bilim olishining va mehnat qilishining ilg'or usulidir, yoshlarning individual bilim olishi faolligi doirasini, dunyoqarashini kengaytirishning ya'na bir usulidir. Hozirgi davrda ilmiy fikrlash va ilmiy texnika progressi keskin va intensiv ro'y bermoqda. Shundan kelib chiqqan xolda raqamli texnologiyalar davrdagi o'qituvchi professor – o'qituvchilar ya'ni murabbiylar zamon bilan hamnafas bo'lishlari shart va zarurdir.

Dars jarayonida kompyuterdan foydalanish o'qituvchi va talabalarga, interaktiv o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq bo'lgan yangidan – yangi o'ziga xos qulayliklar yaratadi. Kompyuterni boshqa zamonaviy raqamli o'qitish vositalari proyektor, elektron doska, smart panellar bilan bo'glashi, ko'rgazmali qurollardan foydalanib ma'lumot berish xajmini oshiradi va bu bilan o'qituvchi uchun dars vaqtidan unumli foydalanishga imkoniyat yaratadi. Dars jarayonida kompyuter texnologiyasi elementlarini ko'proq qo'llash, o'quv jarayonini xilma – xilligini oshirishga yordam berib, talabalarni - tinglovchilarni zerikish “kasalligidan” qutqaradi, ta'lim berishni sifat jixatdan yangi, yuqori pog'onalarga ko'taradi, benuqson o'quv darsliklari bilan ta'minlashga erishiladi, shaxs rivojlanishiga yordam beradi, talaba va o'qituvchining ijodiy potentsiali va bilish faolligini shakllantiradi ularda o'qishga, xayotga bo'lgan qiziqishini orttirad. Bizning fikrimizcha dars jarayonida kompyuterdan foydalanish quyidagi xollarda o'zining eng unumli samarasini beradi:

- yangi materialni tushuntirishda, notanish termin va tushunchalarni asoslab berishda.

Bu yerda eng asosiysi ma'ruzaning qisqacha mazmuni va ko'rgazmalilik. O'qituvchi prezentatsiya slaydalarini ko'rsatayotgan vaqtda, har - xil rasmlar, formulalar va grafiklarni ko'rsatishi, ma'ruzani qisqa va lo'nda qilib yozdirishi mumkin. Bunda talaba bir vaqtning o'zida eshitayotgan tushunchalarini ko'zi bilan ko'rib ham turadi. Ma'lumki, axborotning katta qismi ko'rish orqali olinadi. Raqamli texnologiyalar asosida o'tilgan mavzuni umumlashtirish va mustaxkamlash hamda chuqur va yaxshilab o'rganish uchun kompyuterga kiritilgan elektron testlardan foydalanish o'z navbatida talabalarda mazkur fan bo'yicha ko'nikma va maxoratni shakllantiradi. Ularda yangi kompyuter dasturlariga bo'lgan qiziqishini rivojlantiradi. Joriy, oraliq va yakuniy nazorat darslarida ham kompyuterdan foydalanish yuqori samara beradi. Bu testlar har - xil bo'lishi mumkin. Masalan test savollari kompyuter monitori ekranida multimedia yordamida namoyish qilinishi mumkin, bu o'z navbatida talabalarda bu usulda nazoratlarni topshirishga qiziqish uyg'otadi. Virtual laboratoriya ishlarini bajarish inson xayoti uchun har xil zararli va xavfli bo'lgan oqibatlardan asraydi va vaqtni tejashga yordam beradi. Kompyuter talabalarni ilmiy ish olib borish faoliyatlarida ham katta rol o'ynaydi. Masalan, talabalar loyiha ishi sifatida aniq bir mavzu bo'yicha prezentatsiyalar tayyorlashni effektiv va qiziqarli usulini ishlab chiqish yoki virtual laboratoriya ishlarini tayyorlash topshiriqlarini olishlari mumkin. Buning uchun avval ular shu mavzuni chuqur o'rganib, mavzuga tegishli materiallar yig'ishlari kerak bo'ladi va undan keyin umulashtirib rasm, grafik va jadvallarni joy - joyiga qo'yib prezentatsiya tayyorlaydilar, animatsiyalarni tayyorlashni o'rganadilar. Bu talabalarda kompyuter bilan muloqotda bo'lish texnika va texnologiyasini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: O'zbekiston, 2017.
2. Christou, Chris. "Virtual reality in education". Affective, interactive and cognitive methods for e-learning design: creating an optimal education experience. IGI Global, 2010. - P. 228-243.
3. Махкамов А.А., Жуманазаров С.С., Турсунова Ф.Р. Таълим жараёнида педагогик дастурий воситалар модули бўйича ўқув-услугий мажмуа. - Toshkent, 2018. - 24 B. (79)

